

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

**Сборник научных статей
по материалам III Международной
научно-практической конференции**

22 декабря 2011 г.

Редакционная коллегия:

А.В. Филонович (отв. редактор)
С.А. Сергеев (зам. отв. редактора)
В.И. Бирюлин
О.М. Ларин
Н.В. Хорошилов
Е.А. Припачкина
А.Н. Горлов
В.Н. Алябьев
Н.М. Гайдаш

Курск 2011

УДК 621:004:338:340:37:54:66

ББК 65.9(2Рос)-55

П 76

Рецензент

Доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ,
завкафедрой информационных систем и технологий
Саратовского государственного аграрного университета
им. Н.И. Вавилова, проф. *В.А. Подчукаев*

Редакционная коллегия:

А.В. Филонович, д-р техн. наук, проф., отв. редактор
С.А. Сергеев, канд. техн. наук, доцент, зам. отв. редактора
В.И. Бирюлин, канд. техн. наук, доцент
О.М. Ларин, канд. техн. наук, доцент
Н.В. Хорошилов, канд. техн. наук, доцент
Е.А. Припачкина, нач. редакционно-издательского отдела
А.Н. Горлов, канд. техн. наук, старший преподаватель
В.Н. Алябьев, канд. техн. наук, доцент
Н.М. Гайдаш, канд. техн. наук, доцент

П 76 Применение инновационных технологий в научных исследованиях: сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: А.В. Филонович (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2011. 358 с.
ISBN 978-5-7681-0706-2

В сборнике представлены статьи ученых России, стран СНГ и Европейского союза, посвященные рассмотрению, анализу, применению, внедрению, созданию инновационных технологий в научных исследованиях.

Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области инноваций, преподавателей, студентов и аспирантов вузов.

УДК 621: 004: 338: 340: 37: 54: 66
ББК 65.9(2Рос)-55

ISBN 978-5-7681-0706-2

© Юго-Западный государственный университет, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	10
ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА	11
Бирюлин В.И., Хорошилов Н.В., Ларин О.М., Горлов А. Н., Сергеев С.А., Алябев В.Н., Гайдаш Н.М., Димитров Любомир АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	11
Милых В.И., Полякова Н.В. ОСНОВЫ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА ФАЗОВЫХ СООТНОШЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН В ТУРБОГЕНЕРАТОРЕ	31
Комлева Е. АСПЕКТЫ ХРАНЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	36
Бурмистров В.Н., Дрогунов С.В., Сафонов М.А., Шкирмантов А.Ю. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЭНЕРГЕТИКИ – ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ	50
Бурмистров В.Н., Дидорин В.С., Бочаров И.Ю., Ушаков А.Н. ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ	56
Кобелев Н.С., Павлова Е.В. КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ВОЗДУХА КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ВОЗДУХОПРОВОДЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	64
Хацевский К.В., Шагаров А.А. АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСИНУСОИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ НАПРЯЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	69
Малеева Е.И. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ЧЕТЫРЕХФАЗНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ТРЕХФАЗНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ	72
Полищук И.В. АНАЛИЗ БАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ НЕЙТРОННОЙ ДОЗИМЕТРИИ	75

Ларина О.Г. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВЫХ ПРЕРОГАТИВ ГОСУДАРСТВА	278
Мальцева А.А. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ	282
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ.....	285
Шевченко В.В., Гаврилов Э.В. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ УКРАИНЫ	285
Киреев К.В. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	291
Молчанова Е.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.....	295
Фисенко Е.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.....	299
Гладышева М.М. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА».....	303
Симаков А.Н., Яткин Д.В. ДИСТАНЦИОННО-ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН – ОСНОВА АДАПТИВНО- ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧЕБНОГО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА	307
Горлов А.Н., Бирюлин В.И., Хорошилов Н.В., Ларин О.М. ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗАХ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС	311
Шевченко В.В. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ	313
Кириченко И.И. ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕНИЯ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВУЗА.....	317

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник содержит научные статьи из области применения инновационных технологий в научных исследованиях, которые связаны с достижениями в сфере инновационных технологий, в том числе энергетики и энергосбережения; машиностроения; электротехники, радиотехники, телекоммуникаций и электроники; информатики, вычислительной техники и автоматизации; металлургии и материаловедения; охраны труда и экологии; химии и химической технологии; экономики предприятий и управления производством; правоведения; интерактивных технологий обучения и инноваций в области образования. Значительное число публикаций посвящено экономическим проблемам как в энергетике, так и в других областях науки.

В материалах сборника нашли свое отражение опыт и научные разработки преподавателей и сотрудников, аспирантов и студентов Юго-Западного государственного университета, а также других учебных заведений и научных школ России и зарубежья. География участников конференции только по Российской Федерации очень широка: от Белгорода и Москвы до Магнитогорска и Омска. Кроме того, в сборник включены работы ученых Болгарии, Казахстана и Украины. Многие положения надежно подкреплены базой результатов испытаний и их статистической обработкой. В издание включены обзорные статьи, материалы проблемного характера, которые еще нуждаются в дополнительной разработке и апробации на практике.

Данный сборник предназначен для научно-технических работников, специалистов в области инноваций, преподавателей, студентов и аспирантов вузов.

На русском:

[Шевченко В.В., Гаврилов Э.В. Предложения по правовой регуляции трудоустройства выпускников ВУЗ-ов Украины // Сборник научных статей по материалам III международной научно-практической конференции "Применение инновационных технологий в научных исследованиях" (ISBN 978-5-7681-0706-2, DOI: 10.5281/zenodo.2533213), 22 декабря 2011 г. - Российская Федерация, Курск: Юго-Западный государственный университет, 2011. - С. 285-291. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2533212>]

Ключевые слова: трудоустройство, государственная политика, трудовое право, формы занятости.

Репозиторий НТУ "ХПИ" -

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38998>

скачать pdf - [http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38998/3/2011_Shevchenko_Predlozheniya_po_pravovoy.pdf)

[Press/38998/3/2011_Shevchenko_Predlozheniya_po_pravovoy.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38998/3/2011_Shevchenko_Predlozheniya_po_pravovoy.pdf)

In English:

[Shevchenko Valentina V., Gavrilov E.V. (2011) Suggestions on legal adjusting employments of graduating students of Higher Education Institutes of Ukraine (rus.) / Collection of scientific articles by the materials of the III International Scientific and Practical Conference "The Use of Innovative Technologies in Scientific Research" (ISBN 978-5-7681-0706-2, DOI: 10.5281/zenodo.2533213), December 22, 2011, Russian Federation, Kursk, South-West State University, pp. 285-291. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2533212>]

In work estimation of the legal adjusting of questions of employment of graduating students of higher educational establishments is conducted, problems and prospects their employments are certain, classification of principles of labors right and legal adjusting of employment of graduating students is conducted, the forms of state policy of employment are set.

Keywords: employment, state policy, labor law, employment's types.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 331.101.262

В.В. Шевченко, канд. техн. наук, доцент

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков (Украина)

Э.В. Гаврилов, канд. юрид. наук, нотариус

Харьков (Украина)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ УКРАИНЫ

В работе проведена оценка правовой регуляции вопросов трудоустройства выпускников высших учебных заведений, определены проблемы и перспективы их трудоустройства, проведена классификация принципов трудового права и правовой регуляции трудоустройства выпускников, установлены формы государственной политики занятости.

Ключевые слова: *трудоустройство, государственная политика, принципы трудового права, правовая регуляция, формы занятости.*

Постановка задачи. Целью статьи является оценка современного состояния общеправовых, межотраслевых, отраслевых принципов правовой регуляции трудоустройства выпускников вузов Украины в условиях современного экономического кризиса. В основу классификации существующих принципов правовой регуляции положена специфика предмета правовой регуляции, т.е. особенности общественных отношений, урегулированных нормами права [1].

Основная часть. В настоящее время во всех странах рассматривают вопросы внедрения в учебный процесс перспективных направлений и конкретных достижений науки, современных технических и технологических решений, подготовки и повышения квалификации специалистов, целенаправленной издательской деятельности, использования современных технологий обучения. Но анализ литературных источников показал, что недостаточно внимания уделяется вопросу трудоустройства выпускников учебных заведений, их работе на первом рабочем месте, обеспечению использования молодых специалистов по профессиональной принадлежности согласно выбранной профессии и полученному образованию. В то же время в промышленности постоянно ощущается нехватка специалистов тех специальностей, выпуск которых, согласно лицензионным объемам, вполне достаточен. Вы-

звано это тем, что при распределении возникают проблемы с выездом специалистов по распределению, что психологически вполне объяснимо, а в ряде случаев прием на новом рабочем месте молодого специалиста не дает возможности начать ему работу по распределению, а значит, по специальности. В этих случаях необходима правовая защита молодого специалиста, т.е. на производстве необходимо знание законов, определяющих отношение к молодому специалисту при начале его производственной деятельности.

Любая деятельность происходит на основании определенных принципов, то есть основных выходных положений, выполнение которых обеспечивает согласованность в действиях ее участников, ориентирует на достижение соответствующего результата путем использования самых эффективных методов. Отход от таких принципов конкретной деятельности приводит к ее непоследовательности, несогласованности в действиях ее исполнителей [1]. Для принципов трудового права характерны такие признаки:

а) экономико-политическая обусловленность, которая определяется политикой государства в социальной сфере;

б) общность содержания (выражают сущность не одной, а многих групп нормирования права);

в) государственная нормативность, при которой руководящие идеи, закреплённые в нормах права, установленных государством и имеющих всеобщность и обязательность, выполняют функцию регулирования;

г) системность, т.е. сущность норм права в их взаимосвязи с другими нормами в пределах определенной системы права;

д) целенаправленность, выражающая сущность норм права в динамике;

е) стабильность, которая отражает качественное состояние системы права и по своей природе не настолько изменчива, как нормы права [1].

Вопрос о принципах правовой регуляции любого трудоустройства, особенно молодых специалистов, хотя и рассматривался многими учеными, но еще и сейчас до конца не решен. Считается, что должно быть обеспечено [3]:

а) плановый характер трудоустройства;

б) правильный и оперативный выбор места и вида работы;

в) добровольность вступления в отношения трудоустройства;

г) бесплатность услуг органов трудоустройства и предприятий.

Согласно ст. 3 Закона Украины «О занятости населения», государственная политика Украины относительно занятости населения базируется на следующих принципах:

1) обеспечение равных возможностей всем гражданам независимо от их происхождения, социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, политических убеждений, отношения к религии в реализации права на свободный выбор вида деятельности в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой, с

учетом личных интересов и общественных потребностей. То есть обеспечение свободы труда, что включает право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается;

2) содействие обеспечению эффективной занятости, предотвращению безработицы, созданию новых рабочих мест и условий для развития предпринимательства, обеспечение полной и производительной занятости работников и их защита от безработицы;

3) координация деятельности в сфере занятости с другими направлениями экономической и социальной политики на основании государственной и региональных программ занятости, особенно для молодых специалистов;

4) сотрудничества профессиональных союзов, ассоциаций предпринимателей, владельцев предприятий, учреждений, организаций или уполномоченных ими органов во взаимодействии с органами государственного управления, реализации и контроля выполнения мероприятий по обеспечению занятости населения. Необходимо сочетание государственной и договорной регуляции трудовых отношений; гарантирование права на решение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в том числе обеспечение права работников на забастовку, обеспечение судебной защиты трудовых прав, чести и достоинства участников трудовых отношений;

5) международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая труд граждан Украины за рубежом и иностранных граждан в Украине [6].

Принципы правовой регуляции трудоустройства не закреплены в нормативно-правовых актах, поэтому их необходимо определить путем анализа юридических источников и выяснения сущности норм права. Наиболее уязвимы в этом отношении молодые специалисты, выпускники учебных заведений.

В Законе закреплены права граждан и гарантии государства в сфере занятости, сформулированы основные направления государственной политики содействия занятости. Так, граждане имеют право на трудоустройство и выбор места работы путем обращения к предприятию, учреждению или организации, личному крестьянскому или фермерскому хозяйству, другому работодателю или же при бесплатном содействии государственной службы занятости. Конвенция МОП № 122 «О политике в отрасли занятости» (1964 г.) провозглашает, что с целью стимулирования экономического роста и развития, повышения уровня жизни, удовлетворения потребностей в рабочей силе, ликвидации безработицы и неполной занятости каждое государство – член МОП провозглашает и осуществляет активную политику, направленную на содействие полной, производительной и свободно избранной занятости.

Эта политика предусматривает обеспечение работой всех, кто готов работать, причем такой, которая была бы наиболее производительной. Она

обеспечивает выбор занятости и самые широкие возможности для каждого работника в подготовке и использовании своих навыков и способностей для выполнения работы, к которой он пригоден, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, политических взглядов, иностранного или социального происхождения.

Государственная политика занятости имеет активную и пассивную формы. Содержанием пассивной формы является внедрение системы мероприятий по привлечению лиц, которые потеряли работу и желают трудоустроиться, к решению проблемы трудоустройства, а также проведение мероприятий социальной защиты незанятых. Активная политика заключается в создании государством системы мероприятий по предупреждению незанятости, которая включает анализ контингента выпуска молодых специалистов, влияние на количество выпускников конкретного направления. Для ее проведения претворяются в жизнь мероприятия экономического, правового и организационного обеспечения. Экономическое обеспечение предусматривает стимулирование создания новых рабочих мест, механизма формирования и функционирования рынка труда, предоставления финансовой поддержки предпринимательству, смягчения экономических следствий массового оттока рабочей силы на рынке труда и т.д.

Правовое обеспечение – это разработка правовых механизмов реализации экономической политики, законодательства, что определяет содержание деятельности субъектов, привлеченных в эту область. Организационное обеспечение предусматривает наличие органов, которые реализуют государственную политику занятости и создания условий для их функционирования. Основными принципами реализации кадровой политики правоведы считают:

1) социальную справедливость и соблюдение всех гарантий работающих, обеспечение оптимального соответствия личностных качеств работника требованиям должности;

2) применение прогрессивных форм организации труда, умелое сочетание деятельности опытных кадров с молодыми, организацию структуры передачи опыта;

3) демократизм, что находит свое проявление в нормах о равенстве прав работников, запрещение дискриминации;

4) учет способностей работника и его деловых качеств при приеме на работу и продвижении по службе, обеспечение законности, запрещение отбора кадров и продвижения их по службе по семейному признаку.

Указанные положения также могут быть внедрены для разработки системы принципов правовой регуляции трудоустройства. По нашему мнению, на основании анализа действующих законодательных актов можно выделить такие основные принципы правовой регламентации трудоустройства граждан:

1. Добровольность вступления граждан в правоотношения по трудоустройству. Практическое выражение этого принципа заключается в том, что

гражданин на собственное усмотрение реализует право на трудоустройство, он может отказаться от использования его права и обратиться к работодателю самостоятельно, не прибегая к помощи посредников. Достаточно важным является то, что принуждение к труду в любой форме не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины. Добровольная незанятость граждан не является основанием для привлечения их к административной или криминальной ответственности. В то же время, если законодательно определено, что выпускник обязан отработать установленный срок (3 года) по распределению, т.е. исключается принцип самостоятельного определения места работы после окончания учебного заведения при бюджетной подготовке специалиста, то ему должна быть обеспечена возможность реализовать право на трудоустройство и работы по специальности.

2. Осуществляется трудоустройство, как правило, специально уполномоченными органами. Согласно ст. 1 Конвенции МОП № 122 «О политике в отрасли занятости», основной обязанностью службы занятости является обеспечение сотрудничества с другими заинтересованными общественными и частными учреждениями для обеспечения возможности организации рынка занятости как неотъемлемой части национальной программы поддержки полной занятости, развития и использования производительных сил.

3. Принцип общего характера трудоустройства определяется из всеобщности права на трудоустройство граждан, которые достигли определенного возраста. Государство гарантирует работоспособному населению в работоспособном возрасте бесплатное содействие в подборе работы и трудоустройстве в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием, с учетом общественных потребностей всеми доступными средствами, включая профессиональную ориентацию и переподготовку, а также бесплатное обучение безработных новым профессиям, переподготовку в учебных заведениях или в системе государственной службы занятости с выплатой материальной помощи.

4. Предоставление особой поддержки лицам, которые нуждаются в повышенной социальной защите: инвалидам, женщинам, которые имеют детей в возрасте до 6-ти лет, одиноким матерям, которые имеют детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, молодежи, которая закончила или прекратила учебу в средних общеобразовательных школах, профессионально-технических или высших учебных заведениях, освободилась от срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и которой предоставляется первое рабочее место, детям-сиротам и т.д.

5. Сочетание интересов граждан, работодателей и государства в области трудоустройства.

В указанных принципах правовой регламентации трудоустройства граждан предусмотрены права и обязанности практически всех групп работаю-

щего населения, но нет положений, определяющих права молодых специалистов, которые после окончания учебного заведения при отсутствии практического опыта наиболее уязвимы.

Выводы.

1. Государство должно обеспечить рациональное использование трудовых ресурсов с целью обеспечения повышения эффективности экономики. Эффективное решение проблемы безработицы невозможно без регуляции рынка труда.

2. Трудоустройство регулируется теми правовыми принципами, которые определяются действующим законодательством. Это основные руководящие принципы, которые выражают сущность правовых норм в сфере регламентации отношений по поводу предоставления гражданам содействия уполномоченными органами (государственными и негосударственными) в поиске работы для развития и усовершенствования законодательства о трудоустройстве и практики его применения.

3. Необходимо принимать меры по обеспечению знания и выполнения прав молодых специалистов, как самим специалистом, так и его работодателей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Трудовое право Украины: учебник. / под ред. С.Г. Прилипко, О.Г. Ярошенко. 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: Изд-во ФИНН, 2009. 728 с.
2. Керимов, Д.А. Кодификация и законодательная техника / Д.А. Керимов. М.: Госюриздат, 1962. 104 с.
3. Уржинский, К.П. Гарантии права на труд / К.П. Уржинский. М.: Юрид. лит., 1984. 200 с.
4. Медведев, О.М. Трудоустройство и его виды в СССР: учеб. пособие / О.М. Медведев. М.: Изд-во ВЮЗИ, 1985. 93 с.
5. Андреева, Л.Л. Правовое регулирование обеспечения занятости в России: учебник / Л.Л. Андреева, О.М. Медведев. М.: Изд-во МГИУ, 1999. 251 с.
6. О занятости населения: закон Украины от 01.03.1991 г. № 803 – XII // Ведомости Верховног Совета Украины. 1991. № 14. 170 с.

V.V. Shevchenko

National Technical University «KPI», Kharkov (Ukraine)

E.V. Gavrilov

Kharkov (Ukraine)

**SUGGESTIONS ON LEGAL ADJUSTING EMPLOYMENTS OF GRADUATING
STUDENTS OF HIGHER INSTITUTES OF UKRAINE**

In work estimation of the legal adjusting of questions of employment of graduating students of higher educational establishments is conducted, problems and prospects their employments are certain, classification of principles of labors right and legal adjusting of employment of graduating students is conducted, the forms of state policy of employment are set.

Keywords: *employment, state policy, principles of labors right, legal adjusting forms of employment.*